

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 7, Oktober 2024, Halaman 9-12
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13883586>

Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Bahasa Inggris: Pendekatan Holistik untuk Anak Usia Sekolah Dasar

Sri Widyarti Ali

Universitas Negeri Gorontalo

*Email korespondensi: widyartiali@ung.ac.id

Abstrak

Penguasaan bahasa Inggris semakin penting dalam era globalisasi, khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar yang sedang dalam tahap perkembangan kritis. Artikel ini membahas pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sekaligus mengembangkan karakter anak melalui pendekatan holistik. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Belajar Bermain, melibatkan 20 anak usia sekolah dasar, dengan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif, seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, dan proyek kreatif. Evaluasi menunjukkan bahwa 85% peserta mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan bahasa Inggris, serta menunjukkan perubahan positif dalam sikap kolaboratif dan saling menghargai. Hasil ini mengindikasikan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dapat menjadi sarana efektif dalam membangun karakter positif pada anak. Artikel ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi pendidik dan praktisi dalam mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan pendidikan karakter, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif.

Kata kunci: *Pembelajaran bahasa Inggris, Membangun karakter, Pendekatan holistik*

Abstract

Mastery of the English language is becoming increasingly important in the era of globalization, especially for elementary school children who are in a critical developmental stage. This article discusses the implementation of a community service activity aimed at enhancing English language skills while also developing children's character through a holistic approach. The activity was conducted at the Rumah Belajar Bermain, involving 30 elementary school children, and utilized interactive learning methods such as educational games, group discussions, and creative projects. Evaluation results showed that 85% of participants experienced a significant improvement in their speaking and listening skills in English, as well as positive changes in collaborative attitudes and mutual respect. These results indicate that English language learning can be an effective means of fostering positive character traits in children. This article aims to provide new insights for educators and practitioners in integrating language learning with character education, as well as creating a fun and inclusive learning environment.

Keywords: *English Language Learning, Building character, Holistic approach*

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 30 September 2024

Accepted date: 03 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa Inggris berperan penting, terutama bagi anak-anak yang sedang berada pada tahap perkembangan yang krusial. Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, tidak hanya membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan global, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan karakter anak. Mengingat hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Bahasa Inggris: Pendekatan Holistik untuk Anak Usia Sekolah Dasar" dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh bagi anak-anak usia sekolah dasar. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Belajar Bermain, sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan keterampilan belajar dan sosial anak-anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga mengembangkan karakter yang positif, seperti rasa percaya diri, keterampilan sosial, dan empati.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif, di mana anak-anak dapat belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, pendekatan holistik digunakan untuk memastikan bahwa setiap aspek perkembangan anak diperhatikan, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. Menurut Howard Gardner (1983), seorang ahli pendidikan, pendekatan holistik dalam pembelajaran sangat penting karena memperhatikan berbagai kecerdasan yang dimiliki anak, termasuk kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan bahasa Inggris secara akademis, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai karakter yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat menjadi individu yang tidak hanya cakap dalam berbahasa Inggris, tetapi juga memiliki karakter yang baik.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan anak-anak yang tergabung dalam Rumah Belajar Bermain, di mana mereka diberikan kesempatan untuk berinteraksi dalam suasana yang ramah dan suportif. Metode pengajaran yang digunakan mencakup permainan edukatif, diskusi kelompok, serta kegiatan kreatif yang melibatkan bahasa Inggris. Menurut Lev Vygotsky (1978), interaksi sosial adalah kunci dalam pembelajaran anak, dan melalui kegiatan yang kolaboratif ini, anak-anak tidak hanya belajar bahasa tetapi juga belajar bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Kegiatan ini dirancang agar anak-anak merasa terlibat aktif dan senang dalam belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan orang tua dan komunitas sekitar untuk mendukung dan memperkuat pembelajaran yang dilakukan di rumah, sehingga menciptakan sinergi antara pendidikan formal dan non-formal.

Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak-anak di lingkungan tersebut. Dengan membangun karakter melalui pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin kompetitif, tetapi juga diajarkan untuk menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai moral yang baik. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak serta pengembangan karakter yang lebih baik, yang dapat tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari. Sejalan dengan pendapat Thomas Lickona (1991), yang menyatakan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari pendidikan di sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan karakter dan penguasaan bahasa Inggris anak-anak usia sekolah dasar di Rumah Belajar Bermain.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan terbagi ke dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan rencana keberlanjutan program.

Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris di kalangan anak-anak usia sekolah dasar di Rumah Belajar Bermain. Untuk memahami tantangan yang dihadapi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris serta potensi karakter yang dapat dikembangkan, pengelola Rumah Belajar Bermain mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komunitas. Dalam pertemuan ini, mereka mendiskusikan harapan dan tantangan yang ada, serta mendengarkan masukan tentang metode yang tepat untuk digunakan. Berdasarkan masukan tersebut, disusunlah rencana kegiatan yang terintegrasi, yang menggabungkan pembelajaran bahasa Inggris dengan pengembangan karakter melalui pendekatan yang menyeluruh.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran aktif dan kolaboratif, melibatkan permainan edukatif, diskusi kelompok, serta proyek kreatif. Di dalam kelas, kegiatan dimulai dengan pengenalan topik bahasa Inggris melalui cerita yang menarik, yang disampaikan secara interaktif. Selanjutnya, anak-anak dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari cerita, seperti kerja sama dan saling menghargai. Kemudian, melalui aktivitas permainan, anak-anak belajar kosakata baru dalam konteks yang menyenangkan, mendorong mereka untuk berlatih berbicara bahasa Inggris secara aktif. Setelah itu, proyek kreatif, seperti membuat poster atau pertunjukan drama kecil, diadakan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang

telah dipelajari dan memungkinkan ekspresi diri mereka. Kegiatan ini dirancang untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung pengembangan karakter secara bersamaan.

Rencana Keberlanjutan Program

Rencana keberlanjutan program ini mencakup evaluasi rutin dan umpan balik dari peserta didik serta orang tua untuk mengetahui efektivitas metode yang digunakan. Evaluasi dilakukan setiap akhir sesi pembelajaran untuk menilai kemajuan anak-anak dalam bahasa Inggris serta perkembangan karakter mereka. Selain itu, kegiatan pelatihan akan diadakan secara berkala bagi para pengajar di Rumah Belajar Bermain, untuk memastikan mereka terus mengikuti perkembangan terbaru dalam metode pengajaran yang mendukung pembelajaran holistik. Diharapkan, Rumah Belajar Bermain dapat menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah setempat dan lembaga pendidikan lainnya untuk memperluas jangkauan program ini, sehingga lebih banyak anak-anak dapat merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris yang terintegrasi dengan pengembangan karakter. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan tersebut, menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang kuat.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjudul "Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Bahasa Inggris: Pendekatan Holistik untuk Anak Usia Sekolah Dasar" berhasil menarik perhatian dan partisipasi aktif anak-anak di Rumah Belajar Bermain. Dalam kegiatan ini, sebanyak 20 anak usia sekolah dasar terlibat secara aktif dalam setiap sesi pembelajaran yang berlangsung selama tiga bulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 85% anak-anak mengalami peningkatan dalam kemampuan berbahasa Inggris, terutama dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Selain itu, observasi selama kegiatan juga mencatat adanya perubahan positif dalam perilaku anak-anak, di mana mereka lebih mampu berkolaborasi dalam kelompok dan menunjukkan rasa saling menghargai.

Peningkatan kemampuan bahasa Inggris yang signifikan di kalangan peserta didik dapat diatribusikan pada penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dengan mengintegrasikan cerita menarik dan permainan edukatif, anak-anak tidak hanya belajar kosakata baru tetapi juga mengerti konteks penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana anak-anak belajar lebih baik ketika mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan belajar mereka. Melalui proyek kreatif seperti membuat poster dan pertunjukan drama, anak-anak lebih mudah memahami struktur kalimat dan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks yang relevan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter anak.

Selain peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, kegiatan ini juga berfokus pada pengembangan karakter anak-anak. Diskusi kelompok dan kegiatan kolaboratif memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar nilai-nilai seperti kerja sama, empati, dan komunikasi yang baik. Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut berhasil diterapkan dalam aktivitas sehari-hari anak-anak, terlihat dari peningkatan sikap saling menghargai dan toleransi di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dapat menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai positif dalam diri anak. Di samping itu, kegiatan ini juga memiliki dampak positif bagi orang tua dan komunitas sekitar. Melalui pertemuan yang diadakan selama program, orang tua mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya pembelajaran bahasa Inggris dan pengembangan karakter. Banyak orang tua melaporkan bahwa anak-anak mereka menunjukkan minat yang lebih besar terhadap pembelajaran bahasa dan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari.

Dampak dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang tua dan komunitas sekitar. Dengan meningkatnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan anak. Selain itu, kegiatan ini memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang dalam konteks pendidikan di lingkungan Rumah Belajar Bermain. Dengan menciptakan model pembelajaran yang terintegrasi, diharapkan akan ada replikasi metode ini di lembaga pendidikan lain di sekitar. Kesadaran tentang pentingnya pengajaran bahasa Inggris yang bersamaan dengan pengembangan karakter akan mendorong lebih banyak institusi untuk mengadopsi pendekatan holistik. Dalam jangka panjang, ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut, menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan global.

Meskipun kegiatan ini berhasil mencapai banyak tujuan, beberapa kendala juga dihadapi selama pelaksanaan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi, mengingat banyaknya nilai karakter dan keterampilan bahasa yang ingin diajarkan. Selain itu, terdapat variasi dalam tingkat kemampuan bahasa Inggris anak-anak, yang terkadang menyulitkan pengajar untuk memastikan semua anak dapat mengikuti pembelajaran secara merata. Namun, tim pengabdian berhasil mengatasi kendala ini dengan membagi anak-anak ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan perhatian lebih kepada mereka yang membutuhkan bantuan tambahan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa tantangan dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai.

Melihat hasil yang positif dari kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat berencana untuk melanjutkan program dengan mengadakan sesi pelatihan lebih lanjut bagi para pengajar di Rumah Belajar Bermain. Tujuan dari sesi ini adalah untuk meningkatkan keterampilan pengajar dalam menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan holistik. Selain itu, program ini juga akan diperluas untuk mencakup lebih banyak anak-anak dari berbagai usia dan latar belakang, sehingga lebih banyak individu dapat merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris dan pengembangan karakter. Rencana ini diharapkan dapat memperkuat dampak yang telah dicapai dan menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat "Membangun Karakter Melalui Pembelajaran Bahasa Inggris: Pendekatan Holistik untuk Anak Usia Sekolah Dasar" berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak dan pengembangan karakter yang positif menunjukkan bahwa pembelajaran yang terintegrasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik. Dengan melibatkan orang tua dan komunitas, program ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada lingkungan sekitar, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Keberhasilan kegiatan ini menjadi modal penting untuk memperluas dan mengembangkan lebih lanjut program-program serupa di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak-anak serta pengembangan karakter yang positif. Melalui metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, anak-anak tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan bahasa mereka, tetapi juga belajar nilai-nilai penting seperti kerja sama, empati, dan rasa saling menghargai. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa 85% dari peserta mengalami kemajuan yang jelas dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan bahasa Inggris. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menciptakan suasana belajar yang inklusif dan kolaboratif, di mana anak-anak merasa nyaman untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang tua dan komunitas sekitar. Melalui keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran, terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter dan penguasaan bahasa Inggris di kalangan anak-anak. Dengan menciptakan model pembelajaran yang terintegrasi, diharapkan pendekatan ini dapat direplikasi di lembaga pendidikan lain, sehingga lebih banyak anak-anak dapat merasakan manfaat yang sama. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan di lingkungan Rumah Belajar Bermain dan berpotensi untuk menjadi langkah awal dalam pengembangan program-program serupa yang lebih luas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- Goh, C. C. M., & Burns, A. (2012). *Teaching Speaking: A Holistic Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Thornbury, S. (2002). *How to Teach Vocabulary*. England: Pearson Education Limited.